

ПРЕДИМСТВА НА ESLICARBAZEPINE ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ФОКАЛНА ЕПИЛЕПСИЯ

Р. Кузманова, И. Ванева

МБАЛНП „Св. Наум”, Медицински университет – София

ADVANTAGES OF ESLICARBAZEPINE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH FOCAL EPILEPSY

R. Kuzmanova, I. Vaneva

MHATNP „Sv. Naum”, Medical University – Sofia

АБСТРАКТ

Epilepsies are among the most common chronic disorders of the brain and affect approximately 70 million people worldwide. The management of epilepsy is mainly symptomatic, aimed at reducing the risk of seizure recurrence. Despite the availability of many therapeutic options, more than 50% of patients do not achieve seizure freedom with initial monotherapy and despite combination therapy seizures remain uncontrolled in approximately one third of patients. The most frequent type of seizure is the partial-onset (focal) seizure. Eslicarbazepine acetate is a new antiepileptic drug, third-generation relative of carbamazepine and oxcarbazepine that is less prone to drug interactions and better tolerated, taken once per day. Eslicarbazepine acetate was first approved as adjunctive therapy against partial-onset seizures, followed by a monotherapy indication after successful completion of monotherapy conversion trials. Clinical studies using eslicarbazepine acetate as adjunctive treatment or monotherapy have demonstrated its efficacy in patients with refractory or newly diagnosed focal seizures. The drug is generally well tolerated, and the most common side effects include dizziness, headache, and diplopia. Eslicarbazepine acetate has many advantages over older antiepileptic drugs, and it should be necessarily considered when treating patients with partial-onset epilepsy.

Key words: Eslicarbazepine acetate, Partial-onset epilepsy, Efficacy, Side effects

РЕЗЮМЕ

Епилепсията е едно от най-честите неврологични заболявания и засяга приблизително 70 милиона души по света. Лечението на епилепсията е предимно симптоматично, насочено към намаляване на риска от повторна поява на пристъпи. Въпреки наличието на много терапевтични възможности, повече от 50% от пациентите не постигат свобода от припадъци при първоначална монотерапия, а при комбинирана терапия приблизително една трета от пациентите са с недобре контролирани пристъпи. Най-честият вид епилептични пристъпи са тези с огнищно начало (фокални пристъпи). Eslicarbazepine acetate е ново, трета генерация антиепилептично лекарство, от семейството на carbamazepine и oxcarbazepine, което е с по-малък потенциал за лекарствени взаимодействия, по-добре поносимо, може да се приема еднократно за денонощието. Eslicarbazepine acetate първоначално е одобрен като допълваща терапия при фокални пристъпи, с последваща индикация за монотерапия след успешно завършени проучвания. Клинични проучвания с eslicarbazepine acetate като допълваща или монотерапия са доказали неговата ефективност при пациенти с терапевтично резистентна или новодиагностицирана епилепсия. Медикаментът обикновено се понася добре, най-честите нежелани лекарствени ефекти са замаяност, главоболие и двойно виждане. Eslicarbazepine acetate има много предимства в сравнение с по-старите антиепилеп-

тични лекарства и трябва задължително да се има предвид при лечение на пациенти с фокална епилепсия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Eslicarbazepine acetate, Фокални пристъпи, Ефикасност, Странични ефекти

Въведение: Епилепсията е едно от най-честите неврологични заболявания и засяга приблизително 70 милиона души по света (25). Лечението на епилепсията е предимно симптоматично, насочено към намаляване на риска от повторна поява на пристъпи. Въпреки наличието на много терапевтични възможности, повече от 50% от пациентите не постигат свобода от припадъци при първоначална монотерапия (20), а при комбинирана терапия приблизително една трета от пациентите са с недобре неконтролирани пристъпи (29). Най-честият вид епилептични пристъпи са тези с огнищно начало (фокални пристъпи) (20). Eslicarbazepine acetate (ESL) е ново, трета генерация антиепилептично лекарство (АЕЛ), от семейството на carbamazepine (CBZ) и oxcarbazepine (ОХС), което е с по-малък потенциал за лекарствени взаимодействия, по-добре поносимо, може да се приема еднократно за денонощието (37). ESL е одобрен от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) през 2009 г. и от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) през 2013 г.; първоначално като допълваща терапия при фокални пристъпи, с последваща индикация за монотерапия след успешно завършени клинични проучвания (28).

Химичен състав и структура на ESL: Като CBZ и ОХС, ESL е от семейството на dibenzazepine carboxamide. Основната структурна разлика е хидроксилната група на мястото на кето-групата в 10 позиция на пръстена (4). Това позволява на ESL да е с различен стереоселективен метаболизъм. За разлика от CBZ, ESL не се метаболизира в CBZ 10,11-epoxide, който е активно и потенциално токсично съединение, на което се дължи и неблагоприятния профил на безопасност с минимизиране на ензимната индукция на системата cytochrome P450 (CYP) и автоиндукцията (14). Метаболитният път на ESL има предимства в сравнение и с ОХС. Продуктите на разграждане на ОХС се състоят от 80% (S)-licarbazepine (eslicarbazepine) и 20% (R)-licarbazepine, в съотношение 4:1. ESL се метаболизира директно само до (S)-licarbazepine, който впоследствие претърпява незначително превръщане в ОХС. След това част от ОХС се превръща в (R)-licarbazepine, което прави общото съотношение на (S)-licarbazepine към (R)-licarbazepine 20:1 (9). И двата продукта са активни съединения, но се смята, че (S)-licarbazepine е по-ефективен, по-малко токсичен и по-ефикасен при преминаване през кръвно-мозъчната бариера в сравнение с (R)-licarbazepine (5).

Механизъм на действие: ESL действа чрез инхибиране на волтаж-зависимите натриеви канали (VGSC), особено в бързо активиращите се неврони (26) и има много по-нисък афинитет към VGSC в състояние на покой в сравнение с CBZ и ОХС (16). ESL също така намалява наличността на VGSC чрез увеличаване на тяхното бавно инактивиране (16). Бавното инактивиране включва структурно пренареждане на порите и се смята, че регулира възбудимостта на канала (32). Този нов механизъм контрастира с традиционните блокери на VGSC като CBZ, ОХС и phenytoine (PHT), чието действие е свързано с пътищата на бързата инактивация (24).

Фармакокинетика: След прием на ESL бионаличността е приблизително 94%, а 30% се свързва с човешките плазмени протеини (6). Той има ефективен полуживот от 20-24 часа в цереброспиналната течност (6). Пиковата плазмена концентрация се достига 2-3 часа след перорално приложение и лекарството достига стабилно състояние в плазмата след 4-5 дни (6). Като цяло фармакокинетиката е линейна и пропорционална на дозата, не се влияе от възрастта, пола и приема на храна (1, 6, 9). ESL претърпява бърза и почти пълна хидролиза предимно в черния дроб, въпреки че част от него се метаболизира от червата (2). ESL се елиминира чрез урината предимно в непроменена форма (67%) или като конюгат с глюкуронова киселина (33%) (2). Тъй като ESL в голяма степен се екскретира чрез бъбреците, умерената до тежка бъбречна недостатъчност може да попречи на ефективното изчистване на метаболитите, което налага намаление на дозата (21). Лекото до умерено чернодробно увреждане не повлиява значително фармакокинетиката на ESL, поради което дозировката може да остане непроменена (2).

Ефективност и безопасност: В предмаркетинговите плацебо контролирани клинични проучвания (1 проучване фаза II (8) и три – фаза III (5, 10, 13, 22)) ESL е с доказана ефективност като допълнителна терапия при възрастни пациенти с рефрактерни фокални пристъпи. Най-добри резултати са наблюдавани при еднократна дневна доза между 800 и 1200 mg.

ESL запазва своята ефективност във времето, както е показано в отворени и ретроспективни проучвания. В две отворени, продължение на фаза III клинични проучвания при пациенти с фокална епилепсия е наблюдавана ефективността и безопасността на ESL в продължение на 1 година (5, 10, 15, 17). От общо 462 пациенти, между 38% и 53% са имали отговор към лечението ($\geq 50\%$ намаление на честотата на пристъпите) след първите 4 седмици от наблюдението, а пациентите без пристъпи, отчитано на всеки 12 седмици са били между 5% и 12.5%. Нежеланите реакции са засегнали между 51% и 83% от участниците, но повечето от тях са били леки до умерени. В края на годината като цяло са отчетени значително по-добри резултати от въпросниците за качеството на живот и депресия в сравнение с изходното ниво (15, 17). В следващо ретроспективно проучване на 327 пациенти, приемащи ESL в рутинната клинична практика в продължение на 1 година, на 3-ия месец е установен процентът на отговор при 46.3% от участниците, 57.9% – на 6-ия месец и 52.5% – на 12-ия месец, а процентът на пациентите без пристъпи съответно е бил 21%, 28% и 25% (33).

В мултицентрово ретроспективно проучване в Испания при 253 пациенти с неуспех от първата монотерапия, е добавен ESL (7). Без пристъпи на 6-ия месец са били 62.3% от участниците, а в края на годината – 37.3%. След включването на ESL, 54.2% от пациентите са спрели предишното антиепилептично лечение и са преминали на монотерапия с ESL (7).

Euro-Esli е най-голямото проучване на ефективността на ESL в клиничната практика към днешна дата, като представя общ анализ на 14 европейски проучвания от реалната практиката (real world evidence). Целта на проучването е да се установи ефективността, безопасността и поносимостта на ESL като допълваща терапия при пациенти с фокални пристъпи. Включени са >2000 пациенти, приблизително колкото е общият брой пациенти от регистрационните изпитвания на ESL (23). Процентът на пациентите, лекувани с ESL като монотерапия се е повишил от 4.3% на изходното ниво до 17.1% при последното посещение. От всички пациенти с отговор към лечението ($\geq 50\%$ намаление на честотата на пристъпите) след 12 месеца лечение са били 75.6%; 41.3% – свободни от пристъпи; 73.4% са се задържали на терапията с ESL след 12 месеца (22, 23). Международната лига за борба с епилепсията определя терапевтично резистентната епилепсия като „неуспех от приложение на две добре толерирани, правилно избрани и прилагани АЕЛ (незави-

симо дали като монотерапии или в комбинация) за постигане на продължителна свобода от пристъпи” (19). Като цяло в Euro-Esli 74,0 % от пациентите (1403/1897) са били лекувани с най-малко две предишни АЕЛ преди да бъдат лекувани с ESL, което подкрепя схващането, че и малки различия във фармакодинамиката може да променят отговора към лечението при преди това „рефрактерни” пациенти (23). Нежелани реакции са съобщили 34%; 13.6 % от пациентите са прекратили лечението. Честотата на страничните реакции в групите с монотерапия и политерапия е сходна, но в групата с монотерапия е имало по-малко отказали се от лечение болни (23).

Две рандомизирани плацебо контролирани проучвания фаза III с ESL (18, 27) доказват ефективността на медикамента като монотерапия. Във фаза III клинично проучване е установено, че монотерапията с ESL е не по-малко ефективна от монотерапия с CBZ с контролирано освобождаване (3). При дългосрочно (2 години) проучване, 84% от пациентите остават на монотерапия с ESL и >80% са без пристъпи в края на наблюдението (29).

Като цяло ESL се счита за безопасно и добре поносимо АЕЛ. Най-честите нежелани реакции са дозозависими, по-чести в периода на адаптация и включват замаяност, сънливост, умора, диплопия, главоболие, гадене и повръщане. Наблюдавана е хипонатриемия (0.6%-1.3%), но честотата е по-ниска, отколкото при употребата на ОХС. ESL се понася по-добре, когато се приема успоредно с АЕЛ с различен механизъм на действие като levetiracetam, topiramate, valproate или pregabalin (10, 13, 22, 27).

Взаимодействия: Подобно на ОХС, ESL е слаб ензимен индуктор на CYP3A4 и 5'-diphospho-glucuronosyl, стимулирайки по-малък брой ензими от CBZ (36). Ефектът не е достатъчно силен, за да налага промени в дозата на АЕЛ, метаболизиращи от тези ензими, когато се прилагат едновременно с ESL (6), което е значително предимство на ESL пред CBZ по отношение на лекарствените взаимодействия. Въпреки това, подобно на CBZ и ОХС, ESL може да намали ефективността на хормоналните контрацептиви поради индукцията на CYP3A4, който помага за метаболизма на levonorgestrel и ethinylestradiol (12, 17). Жените в детородна възраст може да се нуждаят от увеличаване на дозата на оралните контрацептиви или да използват алтернативни контрацептивни методи.

ESL инхибира CYP2C9 и CYP2C19; следователно, лекарства, метаболизиращи от тези ензими, като PHT, изисква намаление на дозата, когато се прилагат едновременно с ESL (6). ESL не взаимодейства значително с levetiracetam, gabapentine, valproate и clobazam (35). Ензимни индуктори като CBZ и PHT повишават клирънса на ESL чрез повлияване на пътя на глюкурониране, което води до средно понижено от 21-33% плазмен ESL (6). ESL не трябва да се дава заедно с ОХС, тъй като това може да причини свръхекспозиция на (S)-licarbazepine (9). ESL намалява с 54% нивата на simvastatin и 36-39% на rosuvastatin, поради което е препоръчително да се следи отговорът към терапията, напр. нивата на холестерола (11, 16, 35, 61). Доказано е, че ESL намалява нивата на (S)-warfarin с 23%, но няма влияние върху фармакокинетиката или коагулацията на (R)-warfarin (30). Есликарбазепин ацетатът няма клинично значим ефект върху фармакокинетиката на digoxin и metformin (31).

Кога и как да преинем от CBZ и ОХС към ESL?

Консенсусът EPICON представлява проект, в който група експерти в областта на епилепсията оценяват определени клинични ситуации и методологията за преминаване от CBZ или ОХС към ESL. Методологично е използван методът Delphi, представляващ изследователска техника, базирана на мненията на 54 експерта, водещи невролози – епилептолози от Испания, включваща 56 въпроса. Включени са въпроси от 4 секции: CBZ – методология за смяна; CBZ – ситуации, благоприятни за смяна; ОХС – методология за смяна; ОХС – ситуации, благоприятни за смяна (34).

Според консенсуса EPICON преминаването от ОХС към ESL е препоръчително в случаи, когато не е постигнат контрол на епилептичните пристъпи при терапия с ОХС и друг АЕЛ; при необходимост от еднократен прием (пациенти с полимедикация, когнитивни проблеми, работещи на смени, забравящи да приемат лекарствата си, възрастни пациенти) (34). Превключването от ОХС към ESL е улеснено поради приликите в метаболитните пътища на ОХС и ESL, и може да стане веднага – пациентите приемат нормална доза ESL сутринта, след като са приели обичайната доза ОХС вечерта в съотношение 1:1 (22).

Допълнителни съображения за преминаване от CBZ към ESL са пациенти с повече коморбидни заболявания, тези с когнитивно увреждане (ESL обикновено причинява по-малко когнитивни неблагоприятни ефекти – 3.3%-9.8%), болни с тежка остеопороза, дислипидемия, чернодробна увреда (но не недостатъчност), мъже с еректилна дисфункция (23). Премаването от CBZ към ESL трябва да бъде проведено за период от 1 до 3 седмици (заместителна терапия) при съотношение на дозите 1:1.3 (22).

В заключение: ESL принадлежи към дибензазепиновото семейство на АЕЛ, което включва CBZ и ОХС, но се различава от тези медикаменти по отношение на своята фармакокинетика, фармакодинамика, метаболизъм (10) и механизъм на действие (16, 26, 27). ESL е ефикасен като допълнителна терапия за възрастни пациенти с фокална епилепсия, може да бъде дозиран еднократно дневно, притежава по-добър фармакокинетичен профил в сравнение с CBZ и благоприятен профил на поносимост, няма потенциал за лекарствени взаимодействия, липсва аутоиндукция на метаболизма. ESL е свързан с по-ниски нива на хипонатриемия в сравнение с CBZ или ОХС и може да има по-ниска честота на алергични реакции, вкл. обрив (10).

ЛИТЕРАТУРА

- Almeida, L., Falcao, A., Maia, J., Mazur, D., Gellert, M., Soares-daSilva, P. Single-dose and steady-state pharmacokinetics of eslicarbazine acetate (BIA 2-093) in healthy elderly and young subjects. *J Clin Pharmacol*, 2005, 45, 9, 1062-1066.
- Almeida, L., Minciu, I., Nunes, T., Butoianu, N., Falcao, A., Magureanu, S., et al. Pharmacokinetics, efficacy, and tolerability of eslicarbazine acetate in children and adolescents with epilepsy. *J Clin Pharmacol*, 2008, 48, 8, 966-977.
- American Academy of Neurology 68th Annual Meeting; 2016. Efficacy of eslicarbazine acetate versus controlled-release carbamazepine as monotherapy in patients with newly diagnosed partial-onset seizures.
- Banach, M., Borowicz, K., Czuczwar, S. Pharmacokinetic/pharmacodynamic evaluation of eslicarbazine for the treatment of epilepsy. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2015, 11, 4, 639-648.
- Ben-Menachem, E., Gabbai, A., Hufnagel, A., Maia, J., Almeida, L., Soares-da-Silva, P. Eslicarbazine acetate as adjunctive therapy in adult patients with partial epilepsy. *Epilepsy Res*, 2010, 89, 2-3, 278-285.
- Bialer, M., Soares-da-Silva, P. Pharmacokinetics and drug interactions of eslicarbazine acetate. *Epilepsia*, 2012, 53, 6, 935-946.
- Correia, F., Freitas, J., Magalhaes, R., Lopes, J., Ramalheira, J., Lopes-Lima, J., et al. Two-year follow-up with eslicarbazine acetate: a consecutive, retrospective, observational study. *Epilepsy Res*, 2014, 108, 8, 1399-1405.
- Elger, C., Bialer, M., Cramer, J., Maia, J., Almeida, L., Soares-da-Silva, P. Eslicarbazine acetate: a double-blind, add-on, placebo-controlled exploratory trial in adult patients with partial-onset seizures. *Epilepsia*, 2007, 48, 3, 497-504.
- Elger, C., Bialer, M., Falcao, A., Vaz-da-Silva, M., Nunes, T., Almeida, L., et al. Pharmacokinetics and tolerability of eslicarbazine acetate and oxcarbazepine at steady state in healthy volunteers. *Epilepsia*, 2013, 54, 8, 1453-1461.
- Elger, C., Halasz, P., Maia, J., Almeida, L., Soares-da-Silva, P. Efficacy and safety of eslicarbazine acetate as adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase III study. *Epilepsia*, 2009, 50, 3, 454-463.
- Falcao, A., Pinto, R., Nunes, T., Soares-da-Silva, P. Effect of repeated administration of eslicarbazine acetate on the pharmacokinetics of simvastatin in healthy subjects. *Epilepsy Res*, 2013, 106, 1-2, 244-249.
- Falcao, A., Vaz-da-Silva, M., Gama, H., Nunes, T., Almeida, L., Soares-da-Silva, P. Effect of eslicarbazine acetate on the pharmacokinetics of a combined ethinylestradiol/levonorgestrel oral contraceptive in healthy women. *Epilepsy Res*, 2013, 105(3): 368-376.
- Gil-Nagel, A., Lopes-Lima, J., Almeida, L., Maia, J., Soares-da-Silva, P. Efficacy and safety of 800 and 1200 mg eslicarbazine acetate as adjunctive treatment in adults with refractory partial-onset seizures. *Acta Neurol Scand*, 2009, 120, 5, 281-287.
- Hainzl, D., Parada, A., Soares-da-Silva, P. Metabolism of two new antiepileptic drugs and their principal metabolites S(?) and R(-)-10,11-dihydro-10-hydroxy carbamazepine. *Epilepsy Res*, 2001, 44, 2-3, 197-206.
- Halasz, P., Cramer, J., Hodoba, D., Czlonkowska, A., Guekht, A., Maia, J., et al. Long-term efficacy and safety of eslicarbazine acetate: results of a 1-year open-label extension study in partial-onset seizures in adults with epilepsy. *Epilepsia*, 2010, 51, 10, 1963-1969.
- Hebeisen, S., Pires, N., Loureiro, A., Bonifacio, M., Palma, N., Whyment, A., et al. Eslicarbazine and the enhancement of slow inactivation of voltage-gated sodium channels: a comparison with carbamazepine, oxcarbazepine and lacosamide. *Neuropharmacology*, 2015, 89: 122-135.
- Hufnagel, A., Ben-Menachem, E., Gabbai, A., Falcao, A., Almeida, L., Soares-da-Silva, P. Long-term safety and efficacy of eslicarbazine acetate as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures in adults with epilepsy: results of a 1-year open-label extension study. *Epilepsy Res*, 2013, 103, 2-3, 262-269.
- Jacobson, M., Pazdera, L., Bhatia, P., Grinnell, T., Cheng, H., Blum, D. Efficacy and safety of conversion to monotherapy with eslicarbazine acetate in adults with uncontrolled partial-onset seizures: a historical-control phase III study. *BMC Neurol*, 2015, 15, 46.
- Kwan, P., Arzimanoglou, A., Berg, A., Brodie, M., Allen Hauser, W., Mathern, G., et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. *Epilepsia*, 2010, 51, 1069-1077.
- Lattanzi, S., Trinka, E., Zaccara, G., Striano, P., Russo, E., Del Giovane, C., Silvestrini, M., Brigo, F. Third-Generation Anti-seizure Medications for Adjunctive Treatment of Focal-Onset Seizures in Adults: A Systematic Review and Network Meta-analysis. *Drugs*, 2022, 82, 2, 199-218. doi: 10.1007/s40265-021-01661-4.
- Maia, J., Almeida, L., Falcao, A., Soares, E., Mota, F., Potgieter, M., et al. Effect of renal impairment on the pharmacokinetics of eslicarbazine acetate. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2008, 46, 3, 119-130.
- Peltola, J., Holtkamp, M., Rocamora, R., Ryvlin, P., Sieradzan, K., Villanueva, V. Practical guidance and considerations for transitioning patients from oxcarbazepine or carbamazepine to eslicarbazine acetate - Expert opinion. *Epilepsy & Behavior*, 2015, 50, 46-49.
- Rocamora, R., Peltola, J., Assenzac, G., McMurray, R., Vicente Villanueva, V.: Safety, tolerability and effectiveness of transition to eslicarbazine acetate from carbamazepine or oxcarbazepine in clinical practice; Seizure: European Journal of Epilepsy, 2020, 75, 121-128.
- Rogawski, MA., Loscher, W. The neurobiology of antiepileptic drugs. *Nat Rev Neurosci*, 2004, 5, 7, 553-564.
- Singh, A., Trevick, S. The epidemiology of global epilepsy. *Neurol Clin*, 2016, 34, 4, 837-847.
- Soares-da-Silva, P., Pires, N., Bonifacio, M., Loureiro, A., Palma, N., Wright, C. Eslicarbazine acetate for the treatment of focal epilepsy: an update on its proposed mechanisms of action. *Pharmacol Res Perspect*, 2015, 3, 2, e00124.
- Sperling, M., Abou-Khalil, B., Harvey, J., Rogin, J., Biraben, A., Galimberti, C., et al. Eslicarbazine acetate as adjunctive therapy in patients with uncontrolled partial-onset seizures: results of a phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *Epilepsia*, 2015, 56, 2, 244-253.
- Talevi, A. Antiseizure medication discovery: Recent and future paradigm shifts. *Epilepsia*, 2022, 7, 133-141. doi: 10.1002/epi4.12581.
- Trinka, E., Rocamora, R., Chaves, J., Moreira, J., Ikedo, F.,

- Soares-da-Silva, P. BIA-2093-311/EXT Investigators Study Group. Long-term efficacy and safety of eslicarbazepine acetate monotherapy for adults with newly diagnosed focal epilepsy: An open-label extension study. *Epilepsia*, 2020, 61, 10, 2129-2141. doi: 10.1111/epi.16666.
30. Vaz-da-Silva, M., Almeida, L., Falcao, A., Soares, E., Maia, J., Nunes, T., et al. Effect of eslicarbazepine acetate on the steady-state pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy subjects during a three-stage, open-label, multiple-dose, single-period study. *Clin Ther*, 2010, 32, 1, 179-192.
31. Vaz da Silva, M., Costa, R., Soares, E., Maia, J., Falcao, A., Almeida, L., et al. Effect of eslicarbazepine acetate on the pharmacokinetics of digoxin in healthy subjects. *Fundam Clin Pharmacol*, 2009, 23, 4, 509-514.
32. Vilin, Y., Ruben, P. Slow inactivation in voltage-gated sodium channels: molecular substrates and contributions to channelopathies. *Cell Biochem Biophys*, 2001, 35, 2, 171-190.
33. Villanueva, V., Bermejo, P., Montoya, J., Toledo, M., Gomez-Ibanez, A., Garcés, M., et al. EARLY-ESLI study: long-term experience with eslicarbazepine acetate after first monotherapy failure. *Acta Neurol Scand*, 2016, doi:10.1111/ane.12720.
34. Villanueva, V., Ojeda, J., Rocamora, R., Serrano-Castro, P., Parra, J., Rodríguez-Uranga, J., Bathal, H., Viteri, C. EPICON consensus: recommendations for proper management of switching to eslicarbazepine acetate in epilepsy. *Neurologia*, 2018, 33, 5, 290-300. doi: 10.1016/j.nrl.2016.04.014.
35. Zaccara, G., Giovannelli, F., Cincotta, M., Carelli, A., Verrotti, A. Clinical utility of eslicarbazepine: current evidence. *Drug Des Devel Ther*, 2015, 9, 781-789.
36. Zaccara, G., Perucca, E. Interactions between antiepileptic drugs, and between antiepileptic drugs and other drugs. *Epileptic Disord*, 2014, 16, 4, 409-431.
37. Zelano, J., Ben-Menachem, E. Eslicarbazepine acetate for the treatment of partial epilepsy. *Expert Opin Pharmacother*, 2016, 17(8): 1165-1169.

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Р. Кузманова

МБАЛНП „Св. Наум“

ул. „Любен Русев“ 1, София 1113,

тел.: +359 2/9702 216

e-mail: ruyana_kuzmanova@abv.bg

Address for correspondence:

Assoc. prof. R. Kuzmanova

University Multiprofile Hospital for Active Treatment in Neurology

and Psychiatry „St. Naum“, Sofia, Bulgaria

tel.: +359 2/9702 216

e-mail: ruyana_kuzmanova@abv.bg

СИНДРОМ НА НЕСПОКОЙНИТЕ КРАКА

Д. Тасков^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}

¹ УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински университет – София

RESTLESS LEGS SYNDROME

D. Taskov^{1,2}, I. Milanov^{1,2}

¹ University Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry

„St. Naum“, Sofia

² Medical University of Sofia

ABSTRACT

Restless legs syndrome is a sensorimotor neurological disorder characterised by unpleasant sensations and an urge to move the limbs, occurring mainly at rest and in the evening and improving with movement. The prevalence of the disease is between 7 and 10% in the European population. Several mechanisms are involved in the pathogenesis of the disease, such as iron deficiency in the brain, dopaminergic dysfunction, glutamate and adenosine involvement. The treatment of the disease is non-pharmacological and pharmacological. After initial assessment of iron status and proper correction of iron deficiency, two main classes of drugs are used to treat the syndrome – dopamine agonists and $\alpha 2\delta$ ligands. The risk of developing augmentation and impulse control disorders warrants an individualized approach to each individual patient suffering from restless legs syndrome.

KEY WORDS: restless legs syndrome, clinical presentation, pathophysiology, treatment.

РЕЗЮМЕ

Синдромът на неспокойните крака е сензомоторно неврологично заболяване, което се характеризира с неприятни усещания и непреодолимо желание за движения на крайниците, с поява

основно в покой и вечер и с подобрене при движение. Разпространението на заболяването е между 7 и 10% в европейската популация. В патогенезата на заболяването са включени няколко механизма като дефицит на желязо в мозъка, допаминергична дисфункция, участието на глутамат и на аденозин. Лечението на болестта бива нефармакологично и фармакологично. След първоначалната оценка на желязния статус и правилното коригиране на дефицита на желязо е възможно приложението на допаминови агонисти и $\alpha 2\delta$ лигандите – двата основни класа медикаменти, които се използват за лечение на синдрома. Рискът от развитие на феномен на засилване на симптомите и нарушения, свързани с контрола на импулсите налага индивидуален подход към всеки отделен пациент, страдащ от синдрома на неспокойните крака.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: синдром на неспокойните крака, клинична картина, патофизиология, лечение

Синдромът на неспокойните крака (Restless Legs Syndrome, RLS) представлява свързано със съня, сензомоторно неврологично заболяване, което се характеризира с неприятни усещания обикновено в краката, съчетано с непреодолимо желание за движения в тях. Появява се основно в покой и вечер и/или през нощта и се подобрява при движение. Симптомите са разнообразни по отношение на честотата (от появяващи се по-рядко от веднъж годишно до ежедневни) и тежестта (от леко дразнещи до инвалидизиращи) със сериозни последици за съня, качеството на живот и настроението. В много тежки случаи са свързани с повишен риск от депресия, самоубийство и самонараняване (22). Въпреки значителният напредък в проучванията, свързани с открития по отношение на патофизиологията, последиците и